

ARTIONIMLARNING BADIY-ESTETIK VAZIFASI

Azamatova Odinaxon Obidovna

Andijon davlat pedagogika instituti

[Tel:+998905431510](tel:+998905431510)

Annotatsiya: Ushbu maqolada artionimlarning kommunikativ funksiyalari, jumladan, badiiy-estetik vazifalari haqida soʻz boradi. Artionimlar ham tomoshabinning his-tuygʻulariga taʼsir koʻrsatadi va rassomning soʻz qoʻllash sanʼatiga baho berish bilan birga estetik ahamiyat ham kasb etadi.

Kalit soʻzlar: onomastika, nomlanish, artionim, kommunikatsiya, badiiy-estetik vazifa, bir komponent, ikki komponent.

Artionim – tasviriy sanʼat asarlarining nomlari guruhini ideonimlar guruhidan ajratish uchun belgilangan nom hisoblanadi. Nomlarni oʻrganish masalasi murakkab va koʻp qirralidir. Matn stilistikasini tahlil qilish jarayonida A.B. Koshlyak ekspressiv matnning lingvistik vositalari xususida toʻhtalib, muallifning tili, ijodiy niyati ostki matn (tagmaʼno) kabi tushunchalar bilan birga koʻrib chiqish kerak deb hisoblaydi¹⁷. Artionimlar ham tomoshabinning his-tuygʻulariga taʼsir koʻrsatadi va rassomning soʻz qoʻllash sanʼatiga baho berish bilan birga estetik ahamiyat ham kasb etadi. Tasvirlangan voqelik, obraz, ranglar jilosi va syujetning tasvirini ifodalashda unga berilgan nomning ahamiyati qanchalik toʻgʻri belgilanishi aynan muallifning oʻziga bogʻliq. Chunki toʻgʻri tanlangan nom tasvir bilan teng ravishda estetik tuygʻularni uygʻota oladi. Tasviriy sanʼat asarlari tomoshabinga estetik taʼsir koʻrsatishning oʻziga xos usuli ekanligi barchaga maʼlum. Ularni izohlash, taʼriflash va toʻldirish uchun tanlangan nomlar esa, kishiga estetik zavq berish bilan birga bilim, madaniy-maʼrifiy hordiq va inson ongida yangi tasviriy bayon kodini muhrlaydi.

Shunday qilib, voqelikning tasvirda aks etishi, oʻsha voqelikni rasmning maxsus estetik haqiqatga aylanishida tasvirning izohi boʻlgan nomning taʼsir kuchi ham albatta, nazarda tutiladi. Binobarin, berilgan nom tilning kognitiv makonini ifodalovchi estetik nutqiy harakatlar, belgilar majmui sifatida baholanadi. Shu bois, til maʼlum bir xalqning leksik

¹⁷ Кошляк А.Б. Категории художественного текста // Стилистика текста: языковые средства экспрессивного текста. Уфа: Изд-во БГУ, 1989. С. 47-54.

tizimi orqali ifodalangan o‘ziga xos milliy-madaniy modelidir. Tasviriy san’at asarlarining nomlarini artionim sifatida o‘rganish nafaqat rassomning lingvistik bilimlarini, balki nomning ma’no va uslubiy jihatlari bilan birga milliy madaniyatimizni o‘rganish asnosida xotira, tabassum, hurmat, qayg‘u, rahm, zavq kabi bir qancha estetik tuyg‘ularni uyg‘otadi va shakllantiradi.

Estetik vazifa tushunchasi bugungi zamonaviy tilshunoslikning e’tiborini tobora ko‘proq jalb etmoqda. V.V.Vinogradov so‘zning estetik o‘ziga xosligi masalasida, agar nutqiy faoliyat nuqtai nazaridan til va nutq hodisalari o‘zining umumiy kommunikativ fazilatlarida namoyon bo‘lsa, adabiy va badiiy ijod sohasida xuddi shu hodisalar boshqa xususiyatlarga ya’ni estetik vazifalarga ham ega bo‘ladi¹⁸ deb hisoblaydi. Bu o‘rinda A.B. Koshlyak estetika matnning birinchi belgisi¹⁹ ekani aytadi.

Kuzatishlar natijasida, artionimlar ma’lum bir san’at asarida mujassamlangan real yoki noreal vaziyatni saqlab qolishga yordam beradigan shunday madaniy omillarni aks ettiradi degan xulosaga kelish mumkin. Shu asosda, artionimlarni yaratish jarayonini madaniy axborotni kodlash turi sifatida ham o‘rganish mumkin.

Artionimlarning lingvistik tahlili tilshunoslikning onomastik ko‘lamiga kiritilgan ushbu turkumdagi onimlarning o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi. Ular grammatik ma’nolar va so‘z yasaliş usullari bilan tavsiflanadi, hamda maxsus sintaktik tuzilishga ega bo‘ladi. Shuningdek, nominativ birlik vazifasini bajaradi, hamda lingvistik darajadagi artionimlar turli strukturaviy modellar asosida nomlanadi. Turli xil iboralar va gaplarning artionim sifatida shakllanishi sintaktik vositasi vazifani bajaradi. Gaplarning sintaktik modellariga mos keladigan artionimlar turli xil ko‘rinishlarda bo‘lishi mumkin.

Masalan,

a) bir komponentli (nominativ) nom sifatida: “Sukunat” (Nadejda Kashina), “Kuz” (Zokir Inog‘omov), “Navro‘z” (Obidjon Bakirov);

b) ikki qismli (to‘liq, to‘liq bo‘lmagan, umumiy, umumiy bo‘lmagan) jumlar nom sifatida: "Qalqonlar keldi!" (A.K. Savrasov), “Bog‘dagi qiz” (Abdulhaq Abdullaev),

¹⁸ Виноградов В.В. О языке художественной литературы. М.: Гослитиздат, 1959. 656 с.

¹⁹ Кошляк А.Б. Категории художественного текста // Стилистика текста: языковые средства экспрессивного текста. Уфа: Изд-во БГУ, 1989. С. 52.

“Xushbo‘y Jannat”, “Buva bilan” (Akmal Nur) “Hozir men ichki muloqotdaman”, “Mikelanjelo qabri yonida yig‘laganman” (Bahodir Jalolov);

v) kontekst jihatdan bog‘langan ikkita gap birikmasi sifatida: “Tungi ko‘cha. Buxoro”, “Nyu York. Aravakash”, “Taym skver. Vitrina” (Alisher Mirzaev).

Artionimlar butun onomastik makonning bir qismi sifatida, semantik xususiyatlariga qaramay, umumiy til qonunlariga bo‘ysunadi:

a) badiiy asarga nom berishda muallif ma‘lum bir tilga xos bo‘lgan lingvistik materialdan foydalanadi: “Ekologiya” (Sarvinoz Qosimova), “Rishta” (Furqat Bozorov), “Go‘yi Chovgon” (Kamoliddin Behzod), “Girih” (Ma‘suma Ahmedova);

b) badiiy asar nomi, xuddi tasviriy obyektning o‘zi kabi ijodiy jarayonning bir qismi bo‘lib, estetik salohiyatga ega, u muallifning atrofdagi dunyoga munosabatini aks ettiradi: “Baxt karvoni” (Ortiqali Qozoqov), “G‘olib” (Aleksandr Tyurin), “Halokat” (Sobirjon Rahmetov).

Artionim “rasm tasviri”ga mos keladigan og‘zaki matn bo‘lib, insonlarda go‘zallik tuyg‘usini, tasviriy san‘at asariga hissiy, ahloqiy munosabatni shakllantiradi, shuningdek, artionimlik belgisi ham uning estetik funksiyasida namoyon bo‘ladi.

a) go‘zallik tuyg‘usi: “Buxorocho raqs”, “Etti go‘zal”, “Buxorolik qiz”, “Yusuf va Zulayho miniatyurasi” (Kamoliddin Behzod);

b) hissiy munosabat: “Muhabbat alangasi” (Dilorom Mamedova), “Intizor yurak” (Akmal Nur), “Chunki senda yurak bor...”, “Hozir men ichki muloqotdaman” (Bahodir Jalol), “Ko‘zgu ortidagi nigoh” (Vladimir Burmakin), “Sevishganlar armoni”, “Ikki dil ovorasi” (Alisher Mirzaev), “Hayotim lolazoridan ayurding”, “Makr va sevgi” (Alisher Mirzaev);

v) ahloqiy munosabat: “Hamdardlik” (Xurshid Ziyaxanov), “Mening do‘stim” (Javlon Umarbekov), “Vahshiyning yo‘li” (O‘rol Tansiqboev).

Artionimning estetik vazifasi shundan iboratki, u estetik ta‘sirga qaratilgan bo‘lib, so‘zlovchi matnning o‘zini, ya‘ni san‘at asari nomini estetik obyekt sifatida qabul qilish mumkin: “Hovuz bo‘yida”, “Angren – Qo‘qon yo‘li” (O‘rol Tansiqboev), “Spitamening xiyilasi” (Chingiz Ahmarov), “Husayn Boyqaro va Alisher Navoiyning yoshligi” (Alisher

Mirzaev), “Hovlida”, “Tog‘da kuz” (Laylo Salimjonova), “Afg‘oniston tongi” (Bahodir Jalolov), “Gilam to‘quvchilar” (Malik Nabiev) va boshqalar.

Ba‘zi rasmlarda esa tasvirning ma‘nosini uning nomiga qarab ham tushunib olish mumkin: “Taxtda o‘tirgan Amir Temur”, “O‘ymakor usta” (Malik Nabiev), “Kashmir qo‘shig‘i”, “Nodirabegim shoirlar davrasida” (Qutlug‘ Basharov), “Kuz ne‘matlar” (Ortiqali Qozoqov), “Amir Temurning To‘xtamishxon ustidan qozongan g‘alabasi”, “Poshxurdlik qiz Barno” (Lekim Ibrohimov), “Kelin” (Rozi Choriev), “Sariq kiyimdagi xonim” (Aleksandr Tyurin) va boshqalar.

Shunday qilib, estetik va emotsional funktsiyalar asarning badiiy ahamiyati bilan bog‘liq bo‘lib, artionimlar san‘at olamiga va muayyan san‘at asarini tushunishga qaratilgan maxsus belgidir.

Rasmning sarlavhasi tomoshabinni rasmning o‘ziday jalb qilishi bilan bog‘liq, chunki uning muallifi haqidagi birinchi ma‘lumotlar mavjud bo‘lsa, tomoshabinni nom bilan qiziqtirishi kerak, bu esa artionimning lingvistik va madaniy jihatidan tilga xos bo‘lgan ma‘lum lingvistik materialini xisoblanadi: “Atirgul bog‘i” (Kamoliddin Behzod), “O‘zbek portreti” (O‘rol Tansiqboev), “Nodirabegim portreti”, “Alpomish va Oybarchin” (Chingiz Axmarov), “Umar Xayyom tushlari” (Bahodir Jalolov), “O‘zbek madonnasi” (Ortiqali Qozoqov), “Abu Rayxon Beruniy portreti” (Qutlug‘ Basharov), “Ostona” (Dilorom Mamedova) va boshqalar.

Artionimning asosiy vazifasi nafaqat voqelikni lingvistik aks ettirish, balki badiiy asardagi hissiy ma‘lumotlarni so‘zlashuv orqali aks ettirishdir. Rus tilshunos olimlari artionimning ko‘plab funktsiyalarini aniqlaganlar: “nominativ, ahamiyatli, ma‘lumotli, reklama, yodgorlik, targ‘ibot-mafkuraviy, hissiy-assotsiativ, kommunikativ kognitiv, estetik va boshqalar”²⁰.

Tasviriy san‘at asarining lisoniy belgisi-rassomning niyatini aks ettiruvchi rasm haqidagi birinchi ma‘lumot. Tomoshabinni qiziqtiradigan va ma‘lum bir voqea haqida ma‘lumot beruvchi artionimlar vazifaviy xususiyatlarini belgilaydi. Estetik va hissiy

²⁰ Иванова А. В., Черкасс И. А. 19-аср ўрталари ва 20-аср охирлари Британия бадий адабиётида табиат образи миллий ўзликини ифодалаш усулларида бири сифатида: лингвостилистик таҳлил [Электрон ресурс].

funktsiyalar tasviriy san'at asarining badiiy ahamiyati bilan bog'liqdir. Chunki bu o'rinda artionimlar san'at olamiga va ma'lum bir san'at asarini tanishtirish hamda tushuntirish uchun maxsus qo'llanma vazifasini bajaradi. Rasm nomining estetik funktsiyasi - tomoshabinni ma'lum bir san'at asaridan olgan xulosasining bayondagi ifodasidir. Rasmda har doim rassom qoldirgan chizgi saqlanib qoladi, shu bois u tomoshabinda estetik va hissiy reaksiyalarni keltirib chiqaradigan maxsus tajribalarni uyg'otishi mumkin. Bu o'rinda, ko'proq qabul qiluvchining qalbida qanday his-tuyg'u bo'lganini, qanday individual uyushmalar bunday hissiy holatni qo'zg'atganini tushuntirib bera olmay qoladi. Jumladan, "Alisher Navoiyning duosi" (Chingiz Axmarov), "Makr va sevgi", "Ikki dil ovorasi", "Haydalish kuyi" (Alisher Mirzaev), "Ishq sening asiringman", "Bolalik bahori" (Ortiqali Qozoqov) va boshqalar san'at asarlari ushbu sarlavhali suratlarni tezroq tomosha qilishga intilsada taassurotlarini bayon etishga shoshmay qoladilar. Rasm nomlarini o'rganish davomida artionimning ma'lum bir tizim hosil qilgan o'rinlarini ham kuzatish mumkinki, bu funktsiya badiiy asar janri, xronotop, rassom nomi va hokazolarni bildiradi. Ya'ni artionimlar ma'lum bir rassomning rasmlari uchun nomlar tizimni tashkil qiladi. Masalan, Malik Nabievning "Beruniy portreti", "Sohibqiron Temur", "Mirzo Bobur" nomli san'at asarlarida buyuk tarixiy shaxslar mavzusi, Laylo Salimjonovaning "Zulfiya", "Halima Xudoyberdieva", "Arxitektor M Xudoynazarova", "Dilorom Qambarova", "Zamira Hidoyatova", "Hamro Rahimova" kabi rasmlarida taniqli o'zbek ayollari mavzusi, O'rol Tansiqboevning "Issiqko'lda oqshom", "Tog'dagi yaylov", "Tog'da kuz", "Tog' yon bag'irlari", "Tog' qishlog'i. Oqshom", "Tog'da bahor", "Chimyonga yo'l" kabi asarlarida tog' mavzusida rasmlar ishlanganki, sarlavhalaridagi mavzular lug'ati nomlarning badiiy tasvir ma'nosini to'ldirishi va bu o'rinda artionim - kanvas - g'oya triadasi bir-biridan ajralmas ekanligini ko'rish mumkin. Rasmning badiiy tasvirida (vizual element) rassom ichki dunyosi, uning dunyoqarashi va bilimini, shuningdek, davlatning tili va madaniyati bilan bog'liq ko'p qirrali aloqa kuchini amalga oshiradi. Shuning uchun biz rasmni madaniy matn sifatida va uning nomi (artionim) butun asarning asosiy g'oyasi bo'lgan hamda muallif tomonidan yaratilgan badiiy asarning nomi²¹ deb tushunamiz.

²¹Лотман Ю.М. Матндаги матн / Ю.М. Лотман // Таолим технологиялари. - 2014. - Но 1. - Б. 30-42.

Demak, “artionim san’at asari bilan modellashtirilgan holatni ifodalovchi konsentratsiyali fikrdir”²² va u muayyan etnik guruhning til, zamon, madaniy kodlarini, bundan tashqari, badiiy asar muallifining atrofdagi dunyosi haqidagi g‘oyalari, hissiy kechinma va tuyg‘ularini aks ettiradi. Aytish mumkinki, yaxlit holda bo‘lgan tasviriy san’at asari, sarlavha bilan birgalikda rassom nimani aytmoqchi va ko‘rsatmoqchi bo‘lganini chuqurroq idrok etish va anglash uchun ishlaydi: Masalan, “Ummon” (Nizomiddin Holiqov), “Bayram” (Ma’suma Ahmedova), “Sharshara” (Diler Imomov), “Orol” (Zokir Inog‘omov), “Mo‘ynoq. Qumdagi saksovul”, “Qoraqalpog‘istonda kuz” (Joliboy Izentaev), “Zamondoshlarim” (Odiljon Nishonov) va boshqa sarlavhali rasmlarda artionimning o‘ziyoq tasvirning mazmunidan darak bermoqda.

Artionimlarni maxsus o‘rganish zarurati tabiiy haqiqatdir, chunki artionimlarda ekspressiv vositalar yordamida muallifning lingvistik shaxsini ham, dunyoqarashini ham aks ettira oladigan estetik vazifalar mavjud. Til tizimi belgilarida ong tizimi belgilarining mujassamlanish jarayoni muallif tomonidan amalga oshirish uchun foydalanadigan ekspressiv vositalarni sinchkovlik bilan hisobga olgan holda, tasvirning estetik imkoniyatlarini aniq ifodalay oladi.

ADABIYOTLAR:

1. Кошляк А.Б. Категории художественного текста // Стилистика текста: языковые средства экспрессивного текста. Уфа: Изд-во БГУ, 1989. С. 47-54.
2. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. М. : Гослитиздат, 1959. 656 с.
3. Кошляк А.Б. Категории художественного текста // Стилистика текста: языковые средства экспрессивного текста. Уфа: Изд-во БГУ, 1989. С. 52.
4. Иванова А. В., Черкасс И. А. 19-аср ўрталари ва 20-аср охирлари Британия бадий адабиётида табиат образи миллий ўзликни ифодалаш усулларида бири сифатида: лингвостилистик таҳлил [Электрон ресурс].
5. Лотман Ю.М. Матндаги матн / Ю.М. Лотман // Таолим технологиялари. - 2014. - Но 1. - Б. 30-42.
6. Мухаметгареева Н.М. Рене Магритте расмларининг сарлавҳалари: сир, фалсафий маоно / Н.М. Мухаметгареева, З.А. Юсупова // Бошқирд университети хабарномаси. 2019. Но 3. - 644-647-бетлар.

²²Мухаметгареева Н.М. Рене Магритте расмларининг сарлавҳалари: сир, фалсафий маоно / Н.М. Мухаметгареева, З.А. Юсупова // Бошқирд университети хабарномаси. 2019. Но 3. - 644-647-бетлар.

7. Azamatova, O Ona tili darslarini o‘qitishda artionimlarni qo‘llash “Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2024y
8. Azamatova, O. O. O‘zbek tilida artionimlarning qo‘llanilishi. Mug‘allim ham uzluksiz bilimlendiru. *Илимий-методикалық журнал* 2024y 3-сан
9. Azamatova, O. (2024). The principles of naming artonyms based on nature and history. В international bulletin of applied science and technology (Т. 4, Выпуск 3, сс. 64–68). Zenodo.